

RECOMENDAÇÕES PARA TOMADORES DE DECISÃO

CAMINHOS PARA PESCARIAS RESILIENTES ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL

PREFÁCIO

O oceano sustenta a vida na Terra, fornecendo alimento e meios de subsistência para bilhões de pessoas. No entanto, ele também está mudando mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história humana. O aumento da temperatura, a mudança nas correntes e a crescente frequência de eventos climáticos extremos estão transformando os ecossistemas marinhos e a vida dos que deles dependem. Para países como o Brasil — onde milhões de famílias dependem direta ou indiretamente da pesca — essas mudanças não são previsões distantes. É uma realidade já sentida por comunidades costeiras e ribeirinhas em todo o país.

A pesca é um dos sistemas alimentares mais antigos da humanidade e um dos mais essenciais. Ela fornece proteína de alta qualidade com baixa emissão de carbono e sustenta empregos, culturas e economias ao longo da extensa costa e dos rios do Brasil. Garantir que a pesca continue desempenhando esse papel vital requer uma gestão fundamentada na ciência e socialmente inclusiva — uma gestão que reconheça as crescentes pressões da emergência climática e forneça ferramentas para a adaptação a uma nova realidade.

Este policy brief foi desenvolvido com o propósito de orientar gestores públicos na identificação das ações necessárias para tornar as pescarias do Brasil mais resilientes e preparadas para os desafios impostos por um clima em transformação. Ele descreve medidas práticas e exequíveis — fortalecimento da coleta de dados, aprimoramento das avaliações de estoques, fomento à ges-

tão adaptativa, garantia da participação social na tomada de decisão, proteção de habitats essenciais e promoção da cooperação regional entre países. Juntas, essas ações oferecem um roteiro para um futuro em que as pescarias continuem a fornecer alimento, emprego e dignidade sem comprometer a saúde de nossos oceanos.

Muitos dos desafios identificados aqui — e refletidos nas ações prioritárias propostas — estão profundamente ligados à instabilidade institucional que desde há muito afeta a administração pesqueira no Brasil e à fragilidade da legislação vigente. Construir mudanças estruturais e duradouras dependerá não apenas de uma governança mais eficiente, mas também de uma reforma abrangente da Lei da Pesca Nacional. O debate em torno do Projeto de Lei nº 4789/2024 representa uma oportunidade única para modernizar esse marco, proporcionando maior estabilidade, transparência e responsabilização. Sua discussão, aprimoramento e aprovação devem ser apoiados por toda a sociedade brasileira — e, especialmente, pelos gestores públicos, que têm a responsabilidade de transformar políticas em progresso.

Na Oceana, acreditamos que as soluções para as mudanças climáticas nos oceanos também são soluções para as pessoas. Investindo em transparência, ciência e inclusão, o Brasil pode transformar suas pescarias em um modelo de sustentabilidade e resiliência. A tarefa à frente é urgente, mas também repleta de oportunidades para garantir que a pesca permaneça uma fonte de vida e prosperidade para as próximas gerações.

Ademilson Zamboni

Diretor Geral da Oceana no Brasil

CONTEXTO

O clima em rápida transformação no planeta apresenta desafios sem precedentes à humanidade. As temperaturas globais aumentam a cada ano, e os oceanos — que absorvem a maior parte da energia solar — estão se tornando progressivamente mais quentes. O derretimento do gelo polar altera as correntes marinhas, enquanto os regimes de chuvas mudam e eventos naturais extremos se tornam mais intensos e frequentes. Em todo o mundo, as sociedades já sentem os efeitos dessas transformações diariamente em suas vidas, economias e formas de organização social e política [1]. A humanidade enfrenta agora um sistema climático que não se comporta mais como antes.

Desafios globais, como erradicar a pobreza, reduzir a fome, gerar emprego e renda e promover igualdade e justiça social, estão cada vez mais inseridos em um contexto que exige novas abordagens. Essas soluções devem evoluir dentro de um duplo cenário: mitigar as causas antropogênicas da emergência climática e adaptar-se às suas consequências. Estratégias de longo prazo baseadas na dependência de combustíveis fósseis não são mais viáveis, assim como fome e pobreza não podem ser enfrentadas somente por meio do combate ao desmatamento ou à degradação de recursos hídricos [2].

A pesca desempenha um papel estratégico nesse cenário global e no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Ela representa um sistema alimentar vital que gera emprego, renda e alimentos altamente nutritivos. Entre todas as formas de produção de proteína animal, a pesca é responsável por apenas 4% das emissões totais de gases de efeito estufa [3]. Em comparação com a produção de carne bovina e de frango, as pescarias glo-

bais geram menos gases de efeito estufa e contribuem menos para a eutrofização e acidificação das águas [4].

Segundo os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), as pescarias globais produzem cerca de 90 milhões de toneladas anuais de pescados, resultado do trabalho direto de 34 milhões de pessoas — a maioria envolvida na pesca artesanal e de pequena escala, que representa aproximadamente 40% da produção global [5].

Quase 90% de todo o pescado é destinado ao consumo humano, fornecendo micronutrientes essenciais que sustentam a segurança alimentar e a saúde, especialmente em países em desenvolvimento [5]. Enquanto 93% da proteína animal terrestre provém de carne bovina, suína e de frango, a pesca contribui com mais de 2.300 espécies consumidas mundialmente [6]. No Brasil, centenas de espécies de peixes, crustáceos e moluscos são capturadas e consumidas — principalmente em regiões com os menores Índices de Desenvolvimento Humano — enriquecendo a dieta com nutrientes diversos e valiosos.

No entanto, a sobrepesca, a degradação de habitats e a perda de biodiversidade continuam sendo grandes desafios da atividade pesqueira. Mitigar esses impactos e maximizar os benefícios da pesca dependem de sistemas de gestão eficazes — fundamentados na ciência, com governança transparente e participativa e fiscalização.

Com a maior parte da sua costa influenciada por águas tropicais quentes e pobres em nutrientes, o setor pesqueiro brasileiro é modesto quando comparado a países vizinhos, como Peru, Chile e até mesmo a Argentina. Os relatórios mais recentes da Autoridade Pesqueira Brasileira — publicados em 2025, após 15 anos sem

dados oficiais — estimam a produção marinha nacional em aproximadamente 470 mil toneladas por ano [7]. No entanto, persistem lacunas significativas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, sugerindo que a produção real é, provavelmente, muito maior.

As pescarias de água doce enfrentam um cenário ainda mais crítico. Apesar de abrigar algumas das maiores bacias hidrográficas do mundo, o potencial da pesca continental brasileira permanece pouco conhecido, dificultado pela quase total ausência de monitoramento e dados confiáveis sobre produção e número de pescadores. O relatório do governo cita apenas 570 toneladas produzidas em 2024 — em comparação com 240 mil toneladas em 2009 [7].

Mesmo subestimadas em termos globais, as pescarias possuem enorme importância socioeconômica no Brasil. Cerca de dois milhões de pescadores e pescadoras estão formalmente registrados, e aproximadamente dez milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente dessa atividade. Milhares de comuni-

dades tradicionais costeiras e ribeirinhas são guardiãs desse patrimônio cultural e do conhecimento local, defendendo territórios sob crescente pressão de setores como turismo, energia e infraestrutura, além do avanço da expansão urbana.

Contudo, a fraca governança pesqueira continua a possibilitar a pesca excessiva e a degradação de ecossistemas, notadamente por práticas destrutivas como o arrasto de fundo. Essas vulnerabilidades internas são agravadas por riscos adicionais induzidos pelo clima [8]. A expansão do cinturão de águas quentes tropicais em direção aos polos — um processo chamado tropicalização — está alterando a distribuição de espécies mais associadas a águas frias para as regiões temperadas e polares. No Sul do Brasil, isso pode resultar na perda de recursos valiosos migrando para as Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs) do Uruguai e da Argentina, reduzindo oportunidades para frotas artesanais e industriais nacionais [9]. Eventos prolongados de El Niño também têm sido associados a colapsos de estoques — como a sardinha e outros pequenos pelágicos, que

representaram mais de 20% da captura total do país em 2024 [7]. Crises na disponibilidade de pescados levam frotas a buscar recursos alternativos, intensificando conflitos e a sobrepesca de recursos já sob considerável pressão.

Mudanças nos padrões de chuva — com secas e enchentes historicamente severas ocorrendo em intervalos cada vez mais curtos — afetam pescarias continentais e costeiras, colocando centenas de milhares de pescadores em situação de vulnerabilidade. Eventos recentes, como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia em 2024, impactaram fortemente pescadores artesanais. Neste último, por exemplo, essas comunidades pesqueiras precisaram ser atendidas por meio de um auxílio emergencial do governo federal de cerca de um bilhão de reais [8].

Mesmo antes da crise climática, a gestão eficaz das pescarias já era vital para garantir a produção sustentável desses alimentos. Hoje, com estoques pesqueiros, ecossistemas e comunidades enfrentando pressões crescentes,

a qualidade da governança determinará se as pescarias se adaptam ou colapsam. No Brasil, a maior parte delas ainda é regulada por normas frágeis, obsoletas e espaço-temporalmente estáticas, que não consideram as flutuações naturais de produtividade dos estoques de pescados. Sem monitoramento sistemático, previsão e gestão adaptativa, o setor estará mal equipado para enfrentar os desafios.

Abordar a interseção entre pesca e mudanças climáticas no Brasil é, portanto, confrontar desafios ambientais e institucionais sem precedentes. Governos, sociedade civil e setor pesqueiro devem colaborar para compreender o presente e planejar o futuro da pesca, ao mesmo tempo em que lidam com a instabilidade, a escassez de dados e a governança frágil.

Em resposta a essa realidade, este documento apresenta um conjunto de ações prioritárias estratégicas, com o objetivo de fortalecer a resiliência das pescarias e das comunidades pesqueiras e garantir a produção sustentável de alimentos em um cenário de clima em transformação.

01

Crédito: Agência Brasil/Fernando Frazão

COLETA CONTÍNUA DE DADOS

VISÃO GERAL

O acesso a dados pesqueiros consistentes e confiáveis é um pré-requisito para uma gestão eficaz, trazendo as bases técnicas para que as pescarias tenham um portfólio de estratégias de adaptação. Informações abrangentes sobre composição de espécies, volumes de captura, tamanho das frotas, esforço e petrechos de pesca, áreas de operação e valor econômico das pescarias são essenciais para decidir e garantir a sustentabilidade de longo prazo.

RELEVÂNCIA

Quando os dados pesqueiros são coletados continuamente, com resolução espacial e temporal adequada e disponibilizados publicamente, eles formam a base para uma governança da atividade alicerçada em evidências.

Conjuntos de dados confiáveis permitem aos gestores estimar biomassa e mortalidade de estoques com maior precisão, analisar a dinâmica das frotas e os padrões de esforço e elaborar planos de gestão adaptativos. Também possibilitam avaliar impactos socioeconômicos associados à variabilidade ambiental e eventos extremos, antecipando e mitigando riscos às comunidades dependentes da pesca. Além disso, o monitoramento contínuo permite a construção de cenários de risco e mapas de vulnerabilidade, ferramentas essenciais para planejar estratégias de adaptação climática.

CONTEXTO ATUAL NO BRASIL

O Brasil tem avançado no monitoramento pesqueiro, na transparência e no acesso público aos dados e às informações. No entanto, persistem lacunas importantes,

especialmente em regiões que ainda dispõem de poucos dados, destacando-se as pescarias continentais e as pescarias artesanais costeiras/marinhas das regiões Norte e Nordeste. Há também incerteza quanto à perenidade dos avanços alcançados na coleta e disponibilização de dados, à estabilidade institucional e ao financiamento de longo prazo dos programas de monitoramento e pesquisa.

RECOMENDAÇÕES

Para fortalecer a resiliência frente às mudanças climáticas, a Autoridade Pesqueira Nacional deve:

- II. Expandir a cobertura do monitoramento em regiões com escassez significativa de dados, particularmente pescarias continentais e costeiras nas regiões Norte e Nordeste;
- III. Estabelecer e formalizar parcerias com instituições públicas e privadas envolvidas em projetos e programas de monitoramento e coleta de dados;
- IV. Desenvolver e manter infraestrutura institucional capaz de receber, integrar, padronizar e disseminar dados pesqueiros;
- V. Atribuir responsabilidade institucional vinculante à Autoridade Pesqueira para a coordenação e implementação de programas continuados de monitoramento e geração de informações da pesca.

02

Crédito: Oceana/Christian Braga

AVALIAÇÕES DE ESTOQUE E MONITORAMENTO DA DINÂMICA DE POPULAÇÕES

VISÃO GERAL

A dinâmica populacional de muitos estoques pesqueiros deve ser fortemente afetada por mudanças ambientais. Processos reprodutivos, crescimento, recrutamento e taxas de mortalidade natural sofrerão alterações agudas e crônicas. Como resultado, potenciais produtivos e pontos de referência biológicos, como o Rendimento Máximo Sustentável (RMS), também mudarão — com alguns estoques apresentando redução de produtividade, e outros encontrando condições mais favoráveis, emergindo, portanto, como novas oportunidades de pesca.

RELEVÂNCIA

Monitorar essas variações populacionais por meio de avaliações regulares de estoques é essencial para apoiar regulações baseadas em ciência que mantenham os estoques dentro de limites biologicamente seguros; definindo, assim, níveis de captura e esforço compatíveis com sua capacidade produtiva. O acompanhamento de indicadores de dinâmica de populações permite ainda antecipar crises relacionadas a colapsos de estoques, baixas capturas ou escassez, além de identificar oportunidades decorrentes de aumentos populacionais induzidos pelo ambiente.

CONTEXTO ATUAL NO BRASIL

No Brasil, avaliações de estoques têm sido realizadas de forma esporádica e inconsistente, desvinculadas de uma visão de longo prazo para a gestão. O uso dessas avaliações para definir limites de captura e outras medidas de

gestão tem ganhado espaço sobretudo na última década no Brasil, mas o cenário é ainda distante do ideal [8].

A situação é crítica nas pescarias continentais e também no que se refere aos estoques de sardinhas e outros pequenos pelágicos. Em ambientes de água doce, não existem registros de avaliação desse tipo, sendo improvável preencher essas lacunas em curto prazo devido à escassez de dados básicos para ajustar os modelos. Para os pequenos pelágicos, dada sua alta importância econômica e social, o monitoramento de estoques deveria ser prioridade — especialmente considerando a forte influência da variabilidade ambiental e oceanográfica em sua dinâmica populacional. Todavia, a maioria desses estoques de pequenos pelágicos nunca foi devidamente avaliada no Brasil.

RECOMENDAÇÕES

Para fortalecer a resiliência frente à emergência climática, a Autoridade Pesqueira Nacional deve:

- I. Estabelecer um Programa Nacional de Avaliação de Estoques, fornecendo base jurídica, técnica e operacional para conduzir e integrar avaliações aos processos de gestão pesqueira;
- II. Avaliar regularmente estoques-chave de alta importância socioeconômica, bem como aqueles em situação crítica de conservação;
- III. Priorizar esforços de avaliação em pescarias e setores pouco estudados, incluindo pequenos pelágicos e pescarias continentais, para suprir lacunas de conhecimento e melhorar a base de gestão.

03

Crédito: Oceana/Christian Braga

GESTÃO ADAPTATIVA DA PESCA

VISÃO GERAL

As mudanças ambientais nos ecossistemas aquáticos geram impactos biológicos e sociais nos sistemas pesqueiros. Espera-se, por exemplo, flutuação na abundância de recursos e colapsos mais frequentes de certos estoques em intervalos menores de tempo. Da mesma forma, eventos climáticos extremos podem afetar diretamente comunidades tradicionais e frotas pesqueiras. Modelos de gestão capazes de antecipar crises e fornecer respostas rápidas baseadas em evidências serão cada vez mais necessários.

claros para cada pescaria. Os principais instrumentos incluem defesos, limitações de tamanho de frota e restrições espaciais de pesca.

Embora importantes, essas medidas não promovem mecanismos de retroalimentação ou reavaliação regular. Uma vez implementadas, tendem a permanecer por décadas sem revisão sistemática, deixando as pescarias mal preparadas para crises frequentes ou novas oportunidades de pesca.

RECOMENDAÇÕES

Para fortalecer a resiliência frente às mudanças climáticas, a Autoridade Pesqueira Nacional deve:

- I. Investir no desenvolvimento de planos de gestão adaptados à escala e características de cada pescaria, incorporando variáveis climáticas e cenários para estoques e frotas;
- II. Estabelecer regras de controle de captura vinculadas a indicadores e objetivos mensuráveis, permitindo ajustes rápidos;
- III. Priorizar mecanismos regulatórios que promovam retroalimentação e atualização regular de informações científicas utilizadas na gestão;
- IV. Introduzir dispositivos legais que determinem a validade máxima para normas de gestão, incentivando revisão e ajustes regulares.

RELEVÂNCIA

A gestão adaptativa baseia-se em regras de decisão pré-definidas, vinculadas a objetivos conceituais e indicadores quantitativos. Monitoradas continuamente pelos gestores, essas regras permitem ajustes rápidos em medidas de controle – como limites de captura e esforço de pesca – com base em mudanças observadas nos indicadores dos estoques ou das condições ambientais.

Essa abordagem dinâmica é essencial para garantir que pescarias, especialmente as mais afetadas pela variabilidade ambiental, permaneçam capazes de se ajustar a períodos de escassez e abundância, otimizando benefícios socioeconômicos, minimizando riscos ambientais e mantendo a sustentabilidade em diferentes cenários climáticos e populacionais dos estoques.

CONTEXTO ATUAL NO BRASIL

A gestão pesqueira no Brasil ainda é caracterizada por instrumentos regulatórios obsoletos, estáticos e fragmentados, muitas vezes não alinhados a objetivos

04

Crédito: Oceana/Christian Braga

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA TOMADA DE DECISÃO

VISÃO GERAL

A gestão participativa fundamenta uma governança pesqueira justa, transparente e eficaz. Envolver aqueles que dependem diretamente da pesca fortalece os sistemas de gestão ao incorporar conhecimentos e percepções locais, alinhar medidas de conservação às realidades socioeconômicas e fomentar a responsabilidade compartilhada pelo uso dos recursos. Essa abordagem inclusiva melhora os resultados ambientais e a resiliência das comunidades dependentes da pesca.

RELEVÂNCIA

A participação social amplia a resiliência social e a flexibilidade institucional, permitindo respostas mais rápidas e informadas às mudanças ambientais e econômicas. Ao engajar atores na elaboração de planos de gestão, regras de controle e mecanismos de avaliação, a governança pesqueira torna-se mais adaptativa e sensível ao contexto local.

Estruturas colaborativas — como comitês e conselhos de cogestão, grupos consultivos comunitários e fóruns multissetoriais — são fundamentais para promover diálogo transparente e decisão compartilhada. Quando bem implementadas, essas estruturas aumentam a confiança entre instituições e comunidades, melhoram a coleta participativa de dados e consolidam o sentimento de copropriedade sobre os recursos e as medidas de gestão.

CONTEXTO ATUAL NO BRASIL

A governança pesqueira no Brasil permanece majoritariamente centralizada e de caráter top-down, ou seja, de cima para baixo, com participação limitada

das comunidades pesqueiras nos processos de gestão e decisão. Historicamente, os espaços destinados à participação social — os Comitês Permanentes de Gestão Pesqueira — têm funcionado de forma instável e intermitente, comprometendo a continuidade e a confiança institucional.

Apesar de o marco legal prever mecanismos de participação, a estrutura centralizada desses comitês tende a privilegiar o debate e as decisões de pescarias de maior escala, dificultando que comunidades artesanais apresentem e legitimem soluções locais. Esse engessamento restringe a inovação e a capacidade de resposta local, o que exige a criação de mecanismos participativos descentralizados que assegurem representatividade e validade jurídica às iniciativas locais.

RECOMENDAÇÕES

Para fortalecer a resiliência frente à emergência climática, a Autoridade Pesqueira Nacional deve:

- I. Promover e institucionalizar mecanismos de funcionamento dos Comitês Permanentes de Gestão Pesqueira, garantindo continuidade, transparência e participação social efetiva em todas as regiões;
- II. Criar mecanismos descentralizados que permitam às comunidades elaborar e formalizar normas e acordos locais adaptados às suas realidades;
- III. Integrar abordagens de cogestão que combinem conhecimento científico com saberes tradicionais e locais;
- IV. Prover suporte técnico e financeiro a comitês e conselhos regionais e locais, fortalecendo sua capacidade operacional e representatividade.

05

Crédito: Agência Brasil/ Fernando Frazão

PROTEÇÃO DE HABITATS ESSENCIAIS

VISÃO GERAL

Habitats essenciais, como recifes de coral, manguezais, pradarias marinhas, estuários e sistemas fluviais, constituem a base ecológica das pescarias. Sustentam a produtividade dos estoques, sobretudo em fases críticas de seus ciclos de vida, como reprodução, crescimento e recrutamento. Além de seu papel na produção de pescado, muitos desses ambientes são fundamentais para a proteção da linha de costa e das moradias de milhões de pessoas, atuando como barreiras de contenção contra erosão, tempestades e elevação do nível do mar.

Contudo, esses habitats vêm sendo cada vez mais ameaçados por práticas de pesca destrutivas e por uma série de pressões não relacionadas à pesca, incluindo desenvolvimento costeiro, poluição e alterações biogeoquímicas impulsionadas pelo clima. Preservar esses ecossistemas é imprescindível para manter a produtividade pesqueira, a biodiversidade, a proteção costeira e a sustentabilidade dos sistemas alimentares derivados da pesca extrativa.

RELEVÂNCIA

A proteção de habitats essenciais contribui diretamente para a resiliência dos ecossistemas e a sustentabilidade das pescarias. Ao preservar áreas de reprodução e berçários, estruturas bentônicas e a qualidade da água, garante-se a manutenção das funções ecológicas que sustentam a renovação e produtividade dos estoques. Além disso, a conservação de habitats mitiga os impactos das mudanças climáticas ao manter serviços ecossistêmicos, como a captura de carbono, a proteção de costas e a conservação da biodiversidade. Integrar a proteção de habitats à governança pesqueira reduz a vulnerabilidade à degradação ambiental e aumenta a capacidade de adaptação das comunidades dependentes.

CONTEXTO ATUAL NO BRASIL

No Brasil, habitats essenciais enfrentam pressões crescentes, tanto por atividades pesqueiras como por outras atividades antropogênicas. Artes de pesca destrutivas, como o arrasto de fundo, continuam a degradar leitos marinhos, enquanto a poluição de rios e estuários afeta gravemente bacias hidrográficas e zona costeira. Recifes de coral têm sofrido com o aquecimento das águas e o turismo desregulado, ocasionando branqueamentos e perdas de biodiversidade. Manguezais, vitais como áreas de reprodução e berçários, estão sendo rapidamente convertidos para carcinicultura, expansão urbana e infraestrutura portuária e naval, comprometendo suas funções ecológicas e socioeconômicas. Apesar do reconhecimento da importância desses ecossistemas, políticas e instrumentos de conservação permanecem fragmentados e insuficientemente integrados à governança pesqueira.

RECOMENDAÇÕES

Para fortalecer a resiliência frente às mudanças climáticas, a Autoridade Pesqueira Nacional deve:

- I. Implementar gestão e controle efetivos sobre as pescarias com maior potencial de impacto sobre habitats marinhos e de água doce — em especial o arrasto — por meio de restrições espaciais e modificações de petrechos de pesca;
- II. Proteger habitats críticos para os ciclos de vida das espécies, incluindo áreas de reprodução e berçários, por meio de planejamento integrado que combine gestão pesqueira e conservação de habitats;
- III. Ampliar e desenhar estrategicamente áreas protegidas que assegurem serviços ecossistêmicos e biodiversidade, ao mesmo tempo em que apoiem pescarias sustentáveis e meios de subsistência comunitários.

06

Crédito: Oceana/Christian Braga

COOPERAÇÃO REGIONAL ENTRE PAÍSES

VISÃO GERAL

A emergência climática está redesenhando ecossistemas marinhos e alterando a distribuição espacial de estoques pesqueiros além das fronteiras nacionais. Com o aquecimento dos oceanos, espécies tradicionalmente abundantes em águas brasileiras podem deslocar-se para fora da nossa Zona Econômica Exclusiva (ZEE), ocasionando perdas potenciais em oportunidades de pesca. Esse processo de tropicalização tende a ser mais acentuado na região Sul do país, onde espécies de água fria de importância para a pesca artesanal e industrial podem reduzir sua ocorrência ou abundância. Tais alterações tornam necessária uma cooperação regional e internacional mais robusta para a gestão sustentável de estoques compartilhados e migratórios.

RELEVÂNCIA

A cooperação regional entre países é fundamental para enfrentar a natureza transfronteiriça dos impactos climáticos sobre as pescarias. Sistemas de monitoramento compartilhados, intercâmbio de dados e avaliações científicas conjuntas são essenciais para compreender os padrões de migração dos estoques e a evolução de sua produtividade diante de condições ambientais mutáveis. Acordos bilaterais ou multilaterais oferecem mecanismos de governança compartilhada e alocação justa de oportunidades de pesca, prevenindo conflitos e assegurando que estoques migratórios continuem a contribuir para a segurança alimentar, os meios de subsistência e a estabilidade econômica regional. A ação coordenada em nível regional também é necessária para harmonizar medidas de manejo, reduzir riscos de sobrepesca e promover uma transição coletiva rumo a pescarias resilientes ao clima.

CONTEXTO ATUAL NO BRASIL

Historicamente, o Brasil geriu majoritariamente suas pescarias dentro de fronteiras nacionais, com participação limitada em mecanismos cooperativos concretos, além do engajamento em organismos multilaterais como a FAO e a Comissão Internacional para a Conservação dos Atuns do Atlântico (ICCAT). À medida que as distribuições das espécies mudam, um enfoque exclusivamente interno restringirá a capacidade de resposta do país. As pescarias na região Sul — onde estoques demersais e pelágicos de água fria podem migrar para ZEEs vizinhas — são particularmente vulneráveis. Fortalecer a cooperação com países costeiros adjacentes, notadamente Uruguai e Argentina, será crucial para aprimorar o conhecimento sobre a dinâmica dos estoques, evitar disputas por acesso e estabelecer arranjos de gestão mutuamente benéficos.

RECOMENDAÇÕES

Para fortalecer a resiliência frente às mudanças climáticas, a Autoridade Pesqueira Nacional deve priorizar:

- I. Promover a cooperação regional entre países para intercâmbio de dados e informações, focando em monitoramento ambiental, distribuição de estoques e atividades de frota;
- II. Realizar avaliações e gestão conjuntas de espécies transfronteiriças e migratórias compartilhadas com países vizinhos, alinhando objetivos de conservação e exploração;
- III. Estabelecer diálogos bilaterais e regionais para identificar oportunidades de pesca compartilhadas e instaurar estruturas cooperativas que promovam pescarias sustentáveis e equitativas num oceano em transformação.

REFERÊNCIAS

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Retrieved from <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>

[2] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC. Retrieved from <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

[3] Parker, R. W. R., Blanchard, J. L., Gardner, C., Green, B. S., Hartmann, K., Tyedmers, P. H., & Watson, R. A. (2018). Fuel use and greenhouse gas emissions of world fisheries. *Nature Climate Change*, 8, 333–337. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0117-x>

[4] Hilborn, R., Banobi, J., Hall, S. J., Pucylowski, T., & Walsworth, T. E. (2018). The environmental cost of animal source foods. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 16(6), 329–335. <https://doi.org/10.1002/fee.1822>

[5] FAO. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd0683en>

[6] Blue Food Assessment. *Building Blue Food Futures for People and the Planet: The Report of the Blue Food Assessment*. DOI DOI: 10.25740/rd224xj7484.

[7] Ministério da Pesca e Aquicultura. (2025). *Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura 2023-2024*. Ministério da Pesca e Aquicultura. Retrieved from : https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/cadastro-registro-e-monitoramento/estatistica-pesqueira/retomada-estatistica-pesqueira/boletim_estatistico_2023-2024.pdf

[8] Canton, L., Zamboni, A., Dias, M., & Minei, C. (2025). *Auditoria da Pesca Brasil 2024*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16738701>.

[9] Perez, J.A.A.; Sant'Ana, R. Tropicalization of demersal megafauna in the western South Atlantic since 2013. *Communications Earth & Environment*. 3(1): out. 2022. P. 1-13. DOI: 10.1038/s43247-022-00553-z. Acesso em: 30 mai. 2025.

OCEANA Proteger os oceanos
e alimentar o mundo

- 🌐 brasil.oceana.org
- 📺 youtube.com/oceanabrasil
- 🌐 linkedin.com/company/oceanabrasil/
- 📘 facebook.com/oceanabrasil
- 📷 instagram.com/oceanabrasil
- 📺 tiktok.com/@oceanabrasil